

Patrimônio Cultural Edificado em Anápolis-GO: diálogos entre a arquitetura e a cidade

Celina Fernandes Almeida Manso¹; Sandra Catharinne Pantaleão Resende²; Pedro Henrique Máximo Pereira³; Daniela José da Silva⁴

RESUMO

O presente trabalho apresenta a manifestação da modernidade em Anápolis-GO, cidade localizada entre Goiânia e Brasília, atentando-se aos processos de difusão do ideário modernista entre 1930 e 1970. Destaca-se, nesse contexto, a relação entre edifício e cidade, visíveis pelas transformações urbanas de reconfiguração da área central e implantação do bairro Jundiáí aos moldes da cidade-jardim, entre as décadas de 1940 e 1960. E, na configuração da paisagem da cidade “modernizada” foi possível distinguir expressões edilícias em sua arquitetura ao analisarmos as residências erguidas no período como: exemplares modernistas legítimos, apropriados e popularizados – categorias estas definidas ao longo da pesquisa para caracterizar a expressão de modernidade alcançada em Anápolis. Essa metodologia foi necessária visto que alguns exemplares possuíam elementos mais evidentes que outros que, somados à sua localização na cidade permitiu perceber a própria ocupação do tecido urbano, evidenciando os processos de desenvolvimento e crescimento ao longo do período selecionado, uma vez que a grande maioria dos exemplares de caráter modernista se distribuíram entre a área central renovada e o bairro planejado Jundiáí.

Ao evidenciar que a construção da cidade, em seu período de modernização (1940-1970), perpassou as escalas arquitetônica e urbana, podemos vislumbrar como os fenômenos socioculturais contribuíram para a formação da paisagem cultural, uma vez que o desejo coletivo de modernização se manifestava na produção desses exemplares residenciais, seja em suas feições mais legítimas, dada a migração de arquitetos e engenheiros para fora dos centros metropolitanos; seja pela apropriação e difusão do ideário modernista à medida que a própria população erguia suas residências, assimilando os elementos e/ou reinterpretando-os.

Desse modo, a cidade fora se configurando e se renovando sob a égide da modernidade, buscando se alinhar ao pensamento que chegara ao Centro-Oeste via ferrovia, em meados dos anos 1930 e, depois, entre a construção das capitais planejadas Goiânia (1933) e Brasília (1960). Nesse sentido, a difusão do pensamento modernista alcançava as áreas interioranas, em que se refletiam as ideias da nova capital do Estado de Goiás e do país. Cidades que emergiram no seio da modernidade e cunharam novas possibilidades de desenvolvimento, com a tão pretendida integração nacional.

1. INTRODUÇÃO

Anápolis é uma cidade de médio porte, localizada no eixo entre Goiânia, que teve o auge do seu desenvolvimento entre as décadas de 1930-70, tendo em vista a pujança econômica que a ferrovia proporcionou neste período. Momento em que a cidade passou por um processo de renovação urbana da sua área central, implantação de um bairro planejado aos moldes dos bairros paulistanos dos anos 1940, bem como o crescimento urbano e expansão de sua área urbana. Em conjunto com essas mudanças da estrutura urbana, a cidade também teve seu

¹Professora Mestre do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Goiás. celina.manso@hotmail.com

² Professora Mestre do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Goiás. sandrinhapanta@gmail.com

³Professor do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Goiás. arqurbarv.pedrohenrique.mx@gmail.com

⁴Mestranda do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade De Brasília. daniijdesigner@gmail.com

tecido urbano moldado por inúmeros exemplares residenciais que ecoavam a difusão do pensamento modernista.

A inserção da cidade no contexto de modernidade iniciou-se com a instalação da ferrovia, que alavancou a economia local. O papel de Anápolis como entreposto comercial foi intensificado, uma vez que a ferrovia permitiu uma comunicação maior entre a região sul do Estado, que recebia influências diretas do Triângulo Mineiro e, por consequência, dos grandes centros urbanos da época com a região da antiga capital do Estado, Vila Boa de Goiás, localizada mais a norte.

A manifestação da modernidade em Anápolis-GO, entre as décadas de 1940-1970, ocorreu tanto pelas transformações do tecido urbano, como também pelos exemplares edíficos deste período com características modernistas. Podemos dizer, retomando às questões abordadas por SEGAWA (2000), que a migração de arquitetos para as áreas interioranas do país contribuíram para a difusão do pensamento modernista e sua adequação e absorção conforme a realidade de cada uma destas áreas.

Em Anápolis, o processo não foi diferente. Houve não apenas a difusão da arquitetura moderna como também o pensamento modernista de transformação e renovação de configuração urbana, modificando a estrutura da área central. Os edifícios coloniais foram pouco a pouco substituídos por exemplares com feições modernas, além do alargamento das vias e a preocupação com a estética urbana, expressão dos movimentos urbanísticos da virada do século XX.

Desse modo, podemos afirmar que ainda nos anos 1930, com a instalação da ferrovia, a cidade incorporou o ideário modernista, preparando o terreno para a difusão do modernismo em sua fisionomia a partir dos edifícios e das transformações urbanas nas décadas seguintes (1940-70). A produção da arquitetura modernista em Anápolis ressoa em seu ambiente urbano como expressão de um desejo coletivo, distribuído ao longo das ruas centrais e no Jundiá, bairro-jardim de 1949.

É no seio desta conjuntura urbana que a presente pesquisa buscou identificar os exemplares residenciais que expressassem o desejo de modernidade na cidade, tendo em vista a produção arquitetônica do período como um reflexo do desenvolvimento socioeconômico da cidade. Identificar, localizar e caracterizar os edifícios construídos ao longo deste período permite vislumbrar a produção modernista fora dos grandes centros urbanos, destacando-se a migração, difusão e consolidação do ideário modernista como expressão desenvolvimentista das áreas interioranas do país. Desse modo, a pesquisa contribui para as pesquisas acerca da arquitetura modernista brasileira, reforçando as questões apresentadas por Segawa (2001).

Além disso, a pesquisa desenvolvida estabeleceu uma leitura entre as escalas arquitetônicas e urbana da cidade, tendo em vista que a localização dos exemplares identificados e caracterizados se concentram nas duas áreas mencionadas. Essa postura demonstra também a relação entre as mudanças ocorridas na cidade e os fenômenos socioculturais que as desencadearam, aferindo à arquitetura o legado material deste processo.

Com isso, a presente pesquisa corrobora em destacar a importância e relevância de Anápolis no processo de interiorização do país, como elo entre a nova capital do Estado e do país. Os conceitos utilizados na composição arquitetônica dos edifícios modernos de Anápolis e a interpretação dada pelos arquitetos modernistas pressupõem a análise das transformações e adequações frente à própria realidade, em que as cidades destacam-se como o local de produção arquitetônica.

2. FERROVIA: IMPULSO AOS PROCESSOS DE RENOVAÇÃO URBANA

Além de identificarmos e caracterizarmos os exemplares modernistas presentes no tecido urbano de Anápolis, a pesquisa teve-se também à localização dos mesmos, uma vez que percebemos que a concentração destes exemplares estavam no Centro da cidade e ao longo do Bairro Jundiáí, refletindo os próprios processos de reestruturação urbana que a cidade sofreu nos anos 1930-50.

As transformações urbanas refletem as ações públicas em prol da visão de desenvolvimento e progresso, utilizando-se de abertura de novas vias, ampliação das existentes e urbanização das áreas públicas, com destaque às praças da cidade, visando sobrepor o ideário modernista às feições coloniais da cidade. Por outro lado, a produção arquitetônica em si como difusão e consolidação do movimento moderno em Anápolis ocorrem com mais veemência pela iniciativa privada, que o adota na construção de suas residências, cujo modelo foge das casas coloniais e ecléticas enfileiradas, que num primeiro momento, constituíram a fachada das ruas, pela continuidade volumétrica, notadamente a partir dos anos 1940, alterando as feições do centro da cidade e, posteriormente, na ocupação do primeiro bairro planejado: o Jundiáí.

A modernidade em Anápolis expressa um desejo ou vontade social de afirmação do desenvolvimento por meio das transformações urbanísticas, arquitetônicas e paisagísticas, enaltecendo a importância da cidade e sua inserção num eixo de desenvolvimento e progresso de maior expressividade do país na primeira metade do século XX: cidades planejadas plantadas no cerrado brasileiro, incorporadas ao discurso da Marcha para o Oeste e de integração nacional. De uma paisagem urbana colonial e *atrasada*, a cidade poderia acompanhar as ideias inovadoras e *civilizatória*, cunhadas por transformações e renovações urbanas ao longo das décadas de 1930-70.

A participação da iniciativa privada reforça a influência da ferrovia e sua contribuição para as mudanças na paisagem urbana de Anápolis, uma vez que estabeleceu-se um elo mais direto de comunicação com os grandes centros urbanos da época, ainda nos anos 1930 e, em seguida, acentuou-se o processo de migração e fixação de população com a implantação de Goiânia e Brasília. À medida que estes migrantes [especialmente árabes] se fixavam na cidade e novas atividades comerciais e industriais iam se estabelecendo, a dinâmica urbana da cidade se consolidada, propagando-se pelas intervenções urbanísticas da prefeitura, bem como pela construção das residências desses migrantes, alterando a fisionomia da cidade.

As ações de renovação urbana do centro da cidade datam dos anos 1920, período em que se constata a construção de edifícios oficiais com elementos ecléticos, camuflando os telhados coloniais e, ainda, fachadas com referências *Art Déco*, buscando acompanhar os estilos vigentes nas principais cidades do país. Uma arquitetura didática e modernizadora, buscando plantar na cidade a visão de desenvolvimento e progresso.

Além disso, a implantação da ferrovia em 1935, segundo Polonial (1995), foi um marco para Anápolis, tornando-se um símbolo do progresso, além de integrar o sul do Estado com a região mais central, além de conectá-la aos centros urbanos mais desenvolvidos do país. Os trilhos reverberaram na cidade, uma vez que a dinâmica econômica reforçou o ensejo da sociedade em construir em território anapolino o ideário modernista.

O prolongamento dos trilho da Estrada de Ferro de Goyaz foi uma ação de modernização dos transportes em Goiás, encabeçada por grupos políticos e econômicos, iniciando-se na cidade mineira de Araguari, passando pelas cidades de Catalão, Pires do Rio, entre outras, culminando na Estação de Anápolis. A iniciativa destes grupos visava facilitar a exportação da produção agropecuária do estado e, em consequência, aumentar o recebimento de recursos financeiros. A ferrovia já possuía um prolongamento no Estado de Goiás, desde a década de 1920, mas alcançou Anápolis apenas em 1935, com poucos recursos públicos.

A cidade de Anápolis era um pequeno povoado que surgiu por volta dos anos 1870 ao redor da Capela Santana, tornando-se cidade em 1907 quando passou a ser denominada como cidade. A população era escassa, havia poucas moradias, que, aos poucos, foram sendo reformadas e construídas em alvenaria, conferindo a cidade feições mais urbanas (POLONIAL, 1995, p. 32).

Entre 1870 e 1935, conforme aponta Polonial (1995), houve a primeira fase de ocupação do território anapolino; período anterior à chegada da ferrovia. A partir de 1935, a expansão urbana do Estado de Goiás é intensificada tanto pela construção da nova Capital, Goiânia quanto pelos trilhos férreos, que marcaram o desenvolvimento urbano do estado de Goiás. O surgimento de novas cidades ao longo do leito da ferrovia, incentivando o povoamento do território goiano, o qual foi intensificado nas décadas posteriores, após a construção de Goiânia e Brasília.

Todos esses fatores desencadearam num sentido de urbanidade para o Estado, tendo como referência o desenvolvimento e progresso calcados no ideário modernista. Isso incentivou, decididamente, o processo de urbanização dos sertões interiores do Brasil Central e a possibilidade de modificar a situação de “atraso regional” da cidade de Anápolis, cunhando uma mudança cultural e modernização, trazendo consigo a expressão de modernidade no próprio edifício da estação, de características *Art Déco* (figura 1).

E o ostracismo econômico também ficou para trás, juntamente com a demolição de casarios na área central da cidade, conferindo a cidade uma nova história. Como ponto final dos trilhos férreos, a cidade transformou-se em entreposto comercial, integrando diversas regiões do Estado de Goiás, seja com a nova capital quanto com os demais centros urbanos do país, dinamizando a economia de Anápolis, que tornou-se importante pólo agroindustrial já na década de 1950. A ferrovia permitiu um fluxo mais rápido nas transações comerciais, seja pelas importações de produtos manufaturados quanto pela exportação de bens primários. Essa troca engendrou também a penetração de novas ideias e valores culturais para a cidade.

Para a instalação da estação ferroviária, foi necessária uma transformação na Praça Americano do Brasil, recebendo tratamento paisagístico e remodelação do seu desenho urbano, visando a constituição de um símbolo e monumento referencial para a sociedade anapolina. Um referencial de integração e realização do desejo de modernização pulsante naquele período (figura 2).

Figura 1: Estação Ferroviária (1935). Fonte: Arquivo Museu Histórico de Anápolis, 2011.

Figura 2: Panorâmica da Praça Americano do Brasil com a Estação Ferroviária ao fundo. Fonte: Arquivo Museu Histórico de Anápolis, 2011.

Além da Praça Americano do Brasil, que recebeu a Estação Principal de Anápolis, a Praça Bom Jesus recebeu tratamento paisagístico bem como os principais edifícios públicos, com destaque à prefeitura com elementos característicos do *Art Déco*. Essas melhorias urbanas promovidas pela administração municipal, reforçava o desejo de modernização da sociedade,

promovendo espaços públicos para a expressão cultural da cidade, notadamente as festividades.

O crescimento da cidade intensificou-se nos arredores da ferrovia, corroborando para uma ocupação no sentido norte-sul, com sua porção central limitada entre os recursos hídricos (figura 3). A expansão urbana concentrou-se entre os limites naturais e do leito férreo, sendo ultrapassado apenas na década seguinte, com a implantação do bairro planejado Jundiáí.

Figura 3: Evolução urbana de Anápolis com destaque ao desenho da ferrovia, implantada em 1935 e sua relação com a configuração urbana da cidade. Fonte: MACHADO, Rodrigo, 2011.

Verifica-se que a ocupação da cidade ocorreu no bairro central, cujo desenho urbano é mais ortogonal se comparado com as vias tortuosas presentes nos arredores da Praça Santana [em roxo], onde a cidade surgiu. Com isso, é possível perceber um deslocamento do centro dinâmico social para oeste, tendo como referenciais a Estação Ferroviária e a Praça Bom Jesus. O primeiro ponto definia os limites da cidade, definindo seu centro e, a partir deste ponto, a pujança econômica se deslocava tanto para norte quanto para sul. A norte, instalaram-se diversos galpões industriais para dar suporte às atividades econômicas agroindustriais e a sul, fixava-se o tecido urbano da cidade [em azul], onde a dinâmica sociocultural se expressava na Praça Bom Jesus e o seu entorno com a construção de edifícios com recuo e jardins, alterando aqueles localizados aos arredores da Praça Santana, com reminiscências coloniais.

E foi sobre esse traçado ortogonal [em azul] que foram sendo implantadas edificações com características modernistas, bem como ruas com tratamento paisagístico e urbanístico, definindo-se, por exemplo, as calçadas e o leito carroçável das vias, bem como espaços públicos destinados às atividades sociais, com destaque da Praça Bom Jesus, local em que havia um número significativo de edifícios oficiais com feições modernistas, ainda que caracterizados por elementos *Art Déco*.

A difusão da modernidade, portanto, foi cunhada pela renovação urbana inicial com edifícios oficiais em *Art Déco*, a construção de praças com tratamento paisagístico, e o alargamento das vias principais com influências do movimento *beautiful city*. O objetivo destas ações era aliar o desenvolvimento econômico da cidade com o ideário modernista, eliminando quaisquer resíduos de atraso do período colonial. Contribuiu para a renovação urbana a expansão da cidade para leste, ultrapassando os elementos reguladores do crescimento urbano (PANERAI, 2006), notadamente os cursos d'água e a ferrovia como limites iniciais da cidade.

Nesse perímetro, a reconfiguração urbana da cidade ocorreu pelas políticas públicas que buscaram a renovação urbana, promovendo também a expansão da cidade para além de seus limites com a abertura de novas vias o que permitiu o investimento privado em novos loteamentos urbanos, com destaque ao Bairro Jundiáí.

Ao longo dos últimos anos da década de 1940, o poder público municipal promoveu uma série de melhorias urbanas, voltadas à abertura de novas vias e prolongamento das principais vias do centro da cidade, com o intuito de estimular a ocupação do bairro recém lançado. Desse modo, a cidade teve um impulso de crescimento urbano no sentido leste, modificando as feições urbanas da cidade: a oeste, foram implantados conjuntos habitacionais para a população de menor poder aquisitivo, enquanto que a leste, o Bairro Jundiáí se configurava como nova centralidade urbana, tornando-se um dos maiores bairros da cidade, na atualidade. A transposição das barreiras iniciais da cidade podem ser observadas pela expansão urbana no final dos anos 1940, quando foi implantado o bairro-jardim Jundiáí, a leste do centro da cidade. Essa ação, de cunho privado, marca a expressão máxima de uma transformação em curso: em 1953, foi lançado no mercado a venda dos lotes do Bairro Jundiáí, cujo planejamento urbano previa equipamentos públicos e áreas verdes (figura 4). Significa que a difusão do ideário modernista estava incrustado na própria população que se organiza e interfere diretamente na construção da paisagem anapolina. Além disso, reflete a pujança econômica que os migrantes possuíam, devido às possibilidades de investir no mercado imobiliário.

Figura 4: Planta do Bairro Jundiáí (1953). Fonte: Arquivo Museu Histórico de Anápolis, 2011.

Essas transformações em Anápolis, entre as décadas de 1940 e 1950, refletem o impulso econômico que a construção de Goiânia (1933) e Brasília (1960) proporcionaram à cidade. Com a construção dessas cidades, Anápolis teve um grande crescimento populacional, alterando os hábitos dos moradores e surgindo novos. Com esse aumento, a cidade teve um “bombardeio” de ideias modernistas, nos aspectos culturais, econômicos, habitacionais e comerciais.

Nesse sentido, a ressonância da arquitetura moderna também se fizeram presentes na configuração da paisagem urbana, como é o caso do desenho do Bairro Jundiáí. Além disso, percebe-se que há uma grande concentração de exemplares identificados nesta pesquisa.

A instauração da Ferrovia e a construção de Goiânia deram novos horizontes a Anápolis e ainda deu à cidade mais um eixo de crescimento: a Avenida Pedro Ludovico que na época era a principal via de ligação entre Anápolis e Goiânia. Na década seguinte, 1940, Anápolis ganhou um bairro planejado (Bairro Jundiáí), este bairro locado a leste do Bairro Central, na margem oposta do Córrego das Antas, foi um projeto do Engenheiro e Urbanista João Alves de Toledo. O projeto foi criticado pelo Engenheiro Toichi Hashigoshi, então recém-chegado a cidade. Na edição 881 do XV ano do jornal local datado de 15 de Maio de 1949, descreveu o projeto como sendo uma solução racional, funcional e ambientalmente planejada, visando reforçar à cidade sua ímpar característica progressista.

A partir dessa (re)configuração urbana, os exemplares modernistas se alastram e complementaram a dinâmica transformadora de Anápolis entre as décadas de 1940-1970. A difusão, também abordada por Pereira (2008), pode ser constatada pela propagação de residências modernistas, ao longo das duas principais centralidades (Centro e Bairro Jundiáí) (figura 5).

Figura 5: Espacialização dos exemplares modernistas Centro e Bairro Jundiáí, Anápolis (1940-1970).
Fonte: Pedro Máximo, 2011.

A partir da espacialização dos exemplares nestas duas centralidades, é possível perceber que nas proximidades da Praça Bom Jesus há uma grande concentração de residências que foram consideradas como exemplares referenciados, uma vez que, na maioria das vezes, eram de propriedade dos empresários e migrantes da cidade, aqueles que foram beneficiados pela pujança econômica da cidade nas décadas de 1930-50. Observa-se também um grande número de exemplares apropriados no Bairro Jundiáí, tendo em vista que este foi ocupado num segundo momento, quando a difusão do ideário modernista já se consolidava na cidade e se reforçava tendo como referência a construção de Brasília. Por outro lado, nas bordas destas

centralidades, foram observados os exemplares popularizados como um reprodução das camadas menos favorecidas do desejo das classes mais abastadas.

Mediante esse fenômeno, a cidade assistiu a produção de uma arquitetura que carregava em si os elementos modernistas em maior ou menor grau, resultando num conjunto de exemplares referenciados, apropriados e popularizados, discutidos a seguir.

3. A (RE) CONFIGURAÇÃO URBANA DE ANÁPOLIS: EXPRESSÃO MODERNISTA NOS EXEMPLARES RESIDENCIAIS

Em Anápolis, o período de maior expressividade da linguagem arquitetônica modernista ocorre entre as décadas de 1940 e 1960, que coincide com o período de implantação de cidades novas no interior do país, atraindo os olhares de migrantes para a cidade, que carregam consigo as influências deste contexto de otimismo e desenvolvimento, incorporando a feição da arquitetura moderna no cotidiano da cidade, com desdobramentos também na década de 1970.

A chegada da arquitetura moderna vinda pelos trilhos do trem e pela estrada que levava ao então canteiro de obras que era Brasília alterou, significativamente, a paisagem de Anápolis. A cidade recebeu com grande aceitação essa arquitetura modernista e marcou pela cidade a presença desse estilo ou pelo menos de seus elementos mais marcantes. Como a arquitetura moderna trazia arraigada consigo a imagem da renovação, os cidadãos anapolinos se apropriaram e reproduziram de diversas formas a linguagem modernista.

Devido o distanciamento físico entre o centro-oeste e os principais centros nacionais, as técnicas e tecnologias que foram utilizadas nas construções precisaram se adaptar aos existentes no local. Este fator alterou demasiadamente a concepção, execução e resultado final dos objetos arquitetônicos. Estas condições são responsáveis pela regionalização e singularização da arquitetura brasileira, assim, esta foi uma arquitetura que se mostrou ética com o lugar onde foi inserida, adaptou-se ao contexto social e cultural sem deixar de lado o diálogo com o espírito moderno que acometeu o país e com o tempo em que foi produzida, garantindo-lhe assim, legitimidade nas apropriações realizadas.

Sendo assim, podemos considerar que a arquitetura moderna instaurada na região Centro-Oeste brasileira é uma arquitetura contextualizada, que na maioria das vezes possuem poucos exemplares no contexto urbano produzidos por arquitetos, mas que foi amplamente aceita por todas as camadas sociais da população. Isso garantiu seu espraiamento por todo o tecido urbano, mesmo nas camadas mais populares da cidade. Geertz (1997, p.176) chamou este processo de “radical pluralização do produto do pensamento” visto que outrora o movimento concebia idealizações universais e por isso, genéricas.

A partir da análise e leitura da evolução urbana da cidade permitiu compreender a dinâmica socioeconômica, além da detecção da difusão do ideal modernista na configuração urbana de Anápolis. Essa leitura da análise urbana permitiu a delimitação da área de estudo, tendo em vista os processos de evolução e ocupação da malha urbana, considerados como núcleos pioneiros da cidade, e, por conseguinte, uma maior concentração dos exemplares.

Os estudos e levantamentos de campo apontaram a presença não só de exemplares legítimos do modernismo, mas também a forte presença de edifícios que tiveram com maior ou menor rigor a influência modernista. Com isso se fez necessária à divisão em três categorias de estudo a fim de sistematizar o estudo proposto. Os exemplares foram categorizados em *Arquitetura Moderna Referenciada*, pensada e executada por arquitetos e engenheiros de formação modernista; *Arquitetura Moderna Apropriada*, onde os elementos se repetem sem o esmero dos profissionais; e a *Arquitetura Moderna Popularizada*, que se deu pela apropriação de alguns elementos típicos desta arquitetura de forma aleatória e arbitrária.

Estudando os elementos da arquitetura moderna internacional e brasileira, chegou-se a uma metodologia para identificar os representantes das três categorias identificadas em Anápolis. Lembrando que estas não são características rígidas, apenas uma forma de facilitar a leitura baseada na análise visual de elementos que se repetem, conforme apresentado na tabela 1.

Quadro 1: Sistematização e caracterização dos exemplares especializados na cidade de Anápolis.

Arquitetura Moderna Referenciada	Arquitetura Moderna Apropriada	Arquitetura Moderna popularizada
<ul style="list-style-type: none"> - Formas livres e flexibilidade de volumes; - Proteção solar; - Curvas e estrutura com intenção plástica; - Edificação solta no lote; - Presença de jardim; - Pilares aparentes; - Azulejos no revestimento; - Platibanda escondendo o telhado; - Teto borboleta; - Varanda; - Composição em prisma retangular e; - Pergolado. 	<ul style="list-style-type: none"> - Repetição de modelos e elementos modernistas; - Emprego dos elementos sem uma ordenação plástica; - Menor unidade compositiva daqueles tidos como legítimos; - Variedade de revestimentos, azulejos, pedras e/ou gesso; - Pilares circulares e/ou com formas em “V”; - Platibandas que escondem a cobertura em telha de barro ou fibrocimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sobreposição de elementos de vários “estilos”; - Hibridismo na composição das fachadas; - Inexistência de projeto; - Mimese de elementos presentes nos exemplares legítimos; - Implantação da edificação no lote; - Esquadrias (indicavam uma estrutura independente); - Telhado inclinado (aparente ou utilizado platibanda); - Colunas metálicas; - Pilotis sem função estrutural; - Cobertura da varanda com telhas.

Fonte: Arquivo dos autores da pesquisa, 2011.

Diversos teóricos constataram estas especificidades, sendo que, na maioria dos casos, estes elementos foram inseridos na práxis arquitetônica por adequação aos condicionantes socioculturais e geográficos das mais diversas localidades do Brasil. Em Anápolis, a partir dos dados coletados, percebemos esses elementos nos exemplares distribuídos entre os bairros Centro e Jundiá, visando também uma catalogação e um possível panorama dos bens passíveis de constituir um acervo modernista na cidade, ainda não reconhecido.

Na pesquisa de campo, por meio da observação, identificamos os exemplares, constatando a espacialização desses exemplares sobre o tecido urbano caracterizado anteriormente, aferidos por entrevistas com moradores locais e nos documentos presentes no Museu Histórico de Anápolis, tendo os jornais como importante fonte de pesquisa. Isso porque a precisão das datas de cada um dos exemplares e o pouco interesse dos proprietários em contribuir para a elaboração documental do acervo existente na cidade.

A partir da análise das fachadas dos exemplares e sua implantação no lote possibilitou a classificação dos mesmos, reconhecendo-se as estruturais formais de organização espacial dos exemplares, relacionados ao contexto urbano. Isso porque a pesquisa deteve-se na relação entre as escalas urbana e arquitetônica, entendendo os exemplares como elementos de configuração das fachadas das ruas, que se modificaram à medida que o ideário modernista se difundia e se consolidada na sociedade anapolina.

Nessa relação, destacamos a presença destas edificações por todo o território analisado, este fato deixa claro que essa apropriação das características modernistas aconteceu em todo o tecido consolidado da cidade, ou seja, as ideias modernistas atingiram e se espalharam na cidade como um todo, não foi um evento isolado. A partir da sistematização e das características aferidas a cada uma das categorias, podemos afirmar que há o predomínio das manifestações referenciadas e popularizadas na paisagem anapolina, reforçando o desejo da sociedade em ser moderna. Ademais, os exemplares referenciados datam de períodos posteriores às primeiras manifestações do país, fortemente influenciados pela construção de Brasília, reforçando a hipótese de migração dos profissionais para o interior do Brasil.

A Arquitetura Moderna apropriada e popularizada em Anápolis gera uma profusão de elementos com poucos critérios compositivos. Observa-se uma menor unidade compositiva, o

uso de azulejos, a repetição de elementos, aplicação da platibanda e a utilização de pilares em forma de V, sem uma clara função estrutural. As formas pregnantes e facilmente assimiladas da arquitetura modernista permitiram a ocorrência de uma série de obras que tentavam se aproximar do modernismo. Desse modo, a questão simbólica da arquitetura moderna foi mais determinante para a presença dessa arquitetura em Anápolis do que as questões funcionais da nova proposta. Tanto os exemplares encontrados no Centro quanto no Bairro Jundiá possuem características de apropriação e popularização do repertório moderno.

Em síntese, podemos afirmar que os exemplares apropriados e referenciados utilizaram-se de técnicas vernáculas e de materiais de construção disponíveis no local. As manifestações e a popularização dos elementos desta arquitetura pelas diversas camadas sociais se dão pela larga adesão e apreensão deste repertório. Características volumétricas como telhados invertidos, marquises, uso de azulejos e *brise-soleils* indicam uma modernidade incipiente e recorrente em Anápolis.

Estes elementos de arquitetura são as partes mais visíveis de um edifício e expressam a definição do todo edificado e são partes que pode ser vista por todos os usuários de uma cidade. Nos diagramas sintáticos apresentados abaixo podem ser observadas as linhas de força que estruturam a composição formal da fachada, as formas geométricas e os elementos marcantes das fachadas (figura 6), demonstrando a apropriação e popularização do vocabulário modernista na cidade de Anápolis.

Figura 6: Diagramas sintáticos da composição formal das fachadas. Fonte: Rodrigo Machado, Lyzandra Martins, Pedro Máximo, 2011.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma análise geral da área estudada nos mostra alguns detalhes importantes sobre a arquitetura anapolina. A primeira delas, como já foi dito, diz respeito ao núcleo original da cidade, Anápolis “nasceu” e cresceu ao redor primeiro da Praça Santana, núcleo pioneiro da cidade e posteriormente ao redor da Praça Bom Jesus e Americano do Brasil, estas últimas em virtude da ferrovia e de sua estação principal, locada ao lado da última praça citada e distante duas quadras da primeira. Nota-se também um grande número de edificações com características do *Art Déco*, influência da década de 1920 e da construção de Goiânia na década seguinte, principalmente no entorno imediato à estação da ferrovia e as praças anteriormente citadas.

O caráter universal da arquitetura modernista e suas formas se proliferaram pelo mundo inteiro, conseguiram também atingir uma gama significativa de pessoas e camadas sociais. Sua linguagem límpida e de fácil assimilação contribuiu para a larga apropriação dos seus elementos, contudo nem sempre os critérios projetuais e estilísticos da proposta modernista foram seguidos. Isso possibilitou falarmos de uma arquitetura moderna diversificada que, por

muitas vezes, se afastou dos processos compositivos pregados pelos mestres modernistas, mas que, de algum modo, possuíram marcadas em sua forma uma ligação, mesmo que distante, com a linguagem do movimento moderno.

Além disso, a renovação urbana resultou na constituição de uma paisagem urbana em que se deflagrou as influências do ideal modernista (desenvolvimento e progresso), repercutindo na configuração das residências localizadas tanto nas áreas nobres, quanto na periferia da cidade. Sobre esse aspecto, podemos dizer que a difusão do movimento moderno e sua consolidação ocorreram em Anápolis tanto pelas mudanças de sua fisionomia urbana quanto pela constituição de um conjunto de exemplares arquitetônicos, que em diferentes aspectos de apropriação dessas mesmas ideias, anunciavam uma mudança em curso e o desejo de inserir a cidade no processo de interiorização do país, alinhando-se a linguagem empregada, principalmente, em Brasília.

Desse modo, houve uma overdose de modernidade e os estilos anteriores, colonial e *Art Déco*, serviram mais como modelos para expressar o período econômico e cultural por qual passava a cidade. A arquitetura moderna foi, então, reconhecida pelos moradores como um signo de progresso. Com isso houve a modernização das casas nas famílias de classe social superior, engenheiros-arquitetos, tecnólogos em edificações e até mesmo práticos, produziram casas inspiradas nos grandes exemplos nacionais e nas famílias de classe mais baixa a apropriação e popularização dos elementos das casas modernas de seus vizinhos, se espalhou pela cidade.

Anápolis pode ser considerada uma das muitas localidades brasileiras que também guarda exemplares significativos e relevantes da arquitetura moderna. No entanto, apesar desse legado ser reconhecido, ainda não foram elaborados estudos mais detalhados, que podem indicar a caracterização de um patrimônio edificado de excepcional valor histórico e cultural como registro concreto da importância de Anápolis, situada entre duas principais cidades novas, Goiânia e Brasília, fundadas no período de maior efervescência do modernismo no Brasil.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arquivo do Museu Histórico de Anápolis.

ANELLI, Renato Luis Sobral. **1925 - Warchavchik e Levi: dois manifestos pela Arquitetura Moderna no Brasil**. Revista de Urbanismo e Arquitetura, Vol. 5, No 1, 1999. Disponível no site: <http://www.portalseer.ufba.br/index.php/rua/article/viewArticle/3129>, visitado em 12/06/2001.

ARRUDA, *Ângelo Marcos* Vieira de. **Arquitetura em Campo Grande**. Campo Grande: Uniderp, 1999.

_____. **A casa em Campo Grande: Mato Grosso do Sul – 1950-2000**. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/04.037/678>, 2003.

_____. **A popularização dos elementos da casa moderna em Campo Grande, Mato Grosso do Sul**. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/04.047/596>, 2004.

BLOMEM, Rui. **Anápolis o milagre do planalto central**. O Anápolis, Anápolis, 15 de maio de 1949.

BRUAND, Yves. **Arquitetura contemporânea no Brasil**. São Paulo: Martins Fontes, 1981.

CHAUL, N. F. **Caminhos de Goiás – Da construção da decadência aos limites da modernidade**. 2ª ed. Goiânia: Ed. da UFG, 2001.

CHOAY, F. **A alegoria do patrimônio**. São Paulo: Editora UNESP, 2001.

DONDIS, Donis A. **A sintaxe da linguagem visual**. São Paulo, Martins Fontes, 1999.

FICHER, Sylvia; ACAYABA, Marlene Milan. **Arquitetura moderna brasileira**. São Paulo: Projeto, 1982.

- FRANÇA, M. S. **A Formação Histórica de Anápolis e sua área de influência regional.** Separata dos anais do VII Simpósio Nacional – ANPUH, Belo Horizonte, 2 a 8 de setembro de 1973.
- FREITAS, R. A. **Anápolis: passado e presente.** Anápolis: Voga, 1995.
- FRENCH, Hailary. **Os mais importantes conjuntos habitacionais do século XX.** Porto Alegre: Bookman, 2009.
- GEERTZ C. **O saber local. Novos ensaios em antropologia interpretativa.** 5a Ed. Petrópolis: Editora Vozes; 1997.
- GOMES FILHO, João. **Gestalt do objeto: sistema de leitura visual da forma.** São Paulo: Escrituras, 2001.
- HASHIGOSHI, Toichi. **O nosso principal problema se prende à urbanização.** O Anápolis, Anápolis, 15 de maio de 1949.
- JAYME, Haydée F. **Anápolis, sua vida, seu povo.** Brasília: Senado Federal, 1979.
- LAMAS, José M. Ressano Garcia. **Morfologia Urbana e Desenho da Cidade.** 2ed. Lisboa: Fundação para a Ciência e Tecnologia, 2000.
- LARA, Fernando Luis Camargos. **Modernismo Popular: elogio ou imitação?** In: Cadernos de Arquitetura e Urbanismo, Belo Horizonte, v.12, n.13, p. 171-184, dez. 2005.
- _____. **A insustentável leveza da modernidade.** In: *Arquitextos*, São Paulo, 05.057, Vitruvius, fev 2005. <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/05.057/500>>.
- LYNCH, Kevin. **A imagem da cidade.** São Paulo: Martins Fontes, 1970.
- MAHFUZ, Edson Cunha. **O sentido da arquitetura moderna brasileira.** In: *Arquitextos* (São Paulo. Online), São Paulo, SP, v. 020, p. 1, 2002.
- MIGUEL, Jorge Marão Carnielo. **A casa.** São Paulo: Imprensa Oficial, 2003.
- MORAIS. T. C., GORNI. M. **Anápolis: antes e depois da ferrovia.** Disponível em <http://www.ahistoriadeanapolis.com.br/pdf/ferrovia.pdf>
- NORBERG-SCHULZ, Christian. **Los principios de la arquitectura moderna.** Editorial Reverté: Barcelona, 2005.
- PEREIRA, Fúlvio Teixeira de Barros. **Difusão da Arquitetura Moderna na cidade de João Pessoa (1956-1974).** 2008. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Universidade de São Paulo, São Carlos.
- POLONIAL, J. M. **Anápolis nos tempos da ferrovia.** Goiânia: UFG, 1995. (Dissertação de Mestrado).
- POLONIAL, Juscelino. **Ensaio sobre a história de Anápolis.** Anápolis: Associação Educativa Evangélica, 2000.
- PRÓTIS, M. **História de Anápolis.** Anápolis. s/d. Mimeo.
- SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990.** 2ª ed. São Paulo: Edusp, 1999.
- SILVA, Margarida do Amaral. Patrimonialização Cultural em Anápolis: identidade e memória sob telhas e sobre trilhos. In: **Revista Anápolis Digital.** Anápolis, Online, v. 1, 2010.
- SILVA, N. L. P. **Anápolis, ensaio historiográfico.** Goiânia, CECAP, 1986. Mimeo.
- VAZ, Maria Diva Araújo Coelho; ZÁRATE, Maria Heloisa Veloso. **A experiência moderna no cerrado goiano.** In: *Arquitextos* (São Paulo. Online), São Paulo, SP, v. 01, p. 067-341, 2005.
- XAVIER, Alberto (org.). **Arquitetura Moderna Brasileira: Depoimento de uma geração.** São Paulo: Editora Pini/ABEA/FVA, 1987.